
ALTAY ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Altay International Journal of Turkology Studies

Sayı/I (2026)
Geliş Tarihi-Received: 21.02.2026
Kabul Tarihi-Accepted: 21.06.2026

Araştırma Makalesi-Research Article
DOI: 10.5281/zenodo.20570105.

**TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAZMA
EĞİTİMİNDE GERİ BİLDİRİM**

Feedback in Writing Instruction in the Teaching of Turkish as a Foreign Language

(Nida Dilara YILDIZ)**

Öz

Metin üretme bilişsel becerilerin üst düzeyde kullanıldığı beceri alanıdır. Yazma metinlerinde metni yazanın seçmiş olduğu sözcük ve cümle yapısı, iletmek istediği mesajı doğru biçimde aktarmaya hizmet etmelidir. Yazma becerisi dile ait kelimeleri ve kelimelerin kullanım şekillerini bilmeyi ve anlayabilmeyi gerektirir. Yabancı dil öğrenim merkezlerinde yazma, ders esnasında çok vakit alan bir eylem olduğu için öğretmenler tarafından genellikle ödev olarak verilir. Yeni bir dil öğrenen öğrencinin yazma becerisinde yaşadıkları zorlukları; dil bilgisi hâkimiyeti, fikirlerini ifade ederken kelimeleri doğru yerde kullanıp kullanmaması, yazım kurallarını uygulaması gibi durumlar belirler. Öğrencilerin yazma becerisini kazanabilmeleri için de geri bildirim verilir ve öğrencilerin yazmaya teşvik edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazma eğitiminde geri bildirim, C1 dil düzeyinde yazma becerisinde geri bildirim, düzeltici geri bildirim, öğrenci beklentileri.

Abstract

Text production is a skill area that requires the use of advanced cognitive skills. In written texts, the words and sentence structures chosen by the writer must serve to accurately convey the intended message. Writing skills require knowledge and understanding of the vocabulary of a language and how words are used. In foreign language learning centers, since writing is an activity that takes up a significant amount of time during class, teachers typically assign it as homework. The challenges students face in developing their writing skills when learning a new language are determined by factors such as their command of grammar, their ability to use words correctly when expressing ideas, and their adherence to spelling rules. To help students develop their writing skills, it is essential to provide feedback and encourage them to write.

Keywords: Feedback in writing instruction, feedback on writing skills at the C1 language level, corrective feedback, student expectations.

Giriş

Dil eğitimi süreci ana dilini edinme süreciyle aynı olmamakla birlikte farklılıklar göstermektedir. Fakat süreç sonunda beklenen sonuç aynıdır. Yabancı dil öğrenim sürecinde öğrenciden beklenen; hedef dili anlaması ve hedef dilde kendini anlatabilmesidir. Hedef dilde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen birey, o dili öğrenmiş demektir. Hedef dili öğrenme, anlama ve anlatma becerileri ile ele alındığında yabancı dil öğretim süreci beceri odaklı değerlendirilebilir.

** Öğr. Gör. Biruni Üniversitesi, Tömer, nidadilarayildiz@gmail.com. ORCID: 0009-0001-4964-5788.

Birbiriyle ilişkili olan ve bir zincirin halkaları gibi bütünsellik içinde geliştirilmesi gereken bu beceriler dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dinleme ve konuşma becerileri dilin doğal ortamında, eğitim almadan da öğrenilebilir ve eğitim alarak geliştirilebilmeleri mümkün dil becerileriyken okuma ve yazma becerileri genellikle eğitim yoluyla kazanılan ve süreçte geliştirilen becerilerdir. Yazma becerisi en son ve en zor kazanılan beceri olması yönüyle hedef dili öğrenme sürecinde ciddi bilişsel birikimin yanında kişinin dilin inceliklerine de vakıf olmasını gerektiren bir beceri alanı olarak önümüze çıkmaktadır. “Yazma, bireylerin bilgilerini, temel becerilerini, çok yönlü sistemleri koordine etme kabiliyetlerini içeren biliş üstü karmaşık bir etkinliktir” (Walker, vd. 2005).

Yabancı dil öğretiminde yazma için öncelikle hedef dilin alfabetini ve seslerin boğumlanma noktasına göre çıkışlarını öğrenmek gerekir. Öğrenilen dildeki kelimeler, ekler ve bunların bağlamından yola çıkarak cümle kurabilmek hedef dilde yazmaya adım atmaktır denilebilir. Dil farkındalığını sadece hedef dilde edinilen dil bilgisi öğrenimi ile yapmak yazı yazmak için yeterli değildir. Yabancı bir dilde yazı yazabilmek; yazının seviyesi, yazının içeriği ile ilgili bilgi birikiminin yanında bireyin kendini de denetleyebileceği bilişsel bir süreci gerekli kılar. Bilişsel süreç; metne hazırlık aşamasında metnin planlanması, metnin üretilmesi, metnin yeniden gözden geçirilmesi ve metnin öğrenme-öğretme sürecinde yeniden ele alınarak ölçme değerlendirme sürecinde değerlendirilmesini gerektiren bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ülper (2008), yazmada bilişsel süreci; planlama, yazıya aktarma, gözden geçirme ve düzeltme işlemlerini yineleyerek tamamlama şeklinde bütünsel bir süreç olarak görür. Yinelemeli sürecin de yazılı metnin üretilmesi sürecinde temel alınması gerektiğini ifade eder. Bu çerçevede öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinin önemini özellikle belirtir.

Yazılı anlatımda önemli olan bir diğer nokta ise bireylerin hangi yöntem ve tekniği kullanarak duygu ve düşüncelerini nasıl yazıya döktüğüdür.

Yetenek işi olmayan yazmanın, ‘öğretilebilir’ ve ‘geliştirilebilir’ bir beceri olması özelliği, yazma eğitiminin çeşitli yaklaşımlarla uygulanmasını sağlamıştır. Bu yaklaşımlar: Biçimsel Yaklaşım, İşlevsel Yaklaşım, Yaratıcı İfade Yaklaşımı, İçerik Odaklı Yaklaşım, Okur Odaklı Yaklaşım, Süreç Yaklaşımı.

Biçimsel Yaklaşım: Metinde akıcılıktan daha çok doğruluğu merkeze alır. Bu yaklaşımda yazma eğitimi; dil bilgisi kuralları, sözcük bilgisi, tümce yapısı ve bağlaşıklık unsurları bilgisini kazandırmayı amaçlar. Sınıf içi yazma etkinlikleri örnek metinleri taklit ederek ya da değiştirerek yazma gibi etkinliklerle başlar ve gitgide yazarın özgürce yazmasına zemin hazırlar. Yazma etkinliklerinin değerlendirmesi dil yapılarının doğru kullanımı ölçütü üzerinden yapılır.

Süreç Yaklaşımı: Yazma süreci bir anda olup biten bir eylem değildir. Bu sebeple yazma, sürece ihtiyaç duyar ve bu doğrultuda yazma sürecinin bir plan ve programa göre yapılması gerekmektedir. Süreç yaklaşımı, yazma sürecinin öğrenci odaklı ve süreç temelli değerlendirilmesini gerektirmektedir. Süreç temelli yaklaşım da çeşitli aşamalarda değerlendirilmektedir. Karatay (2011), sürece dayalı yazma eğitimi çalışmalarında öğretmenlere büyük rol düştüğünü belirtmiş, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek amacıyla yazma sürecinin belli aşamalarında öğretmenlerin, yazılar hakkında dönütler vermesi şartını vurgulamıştır. Yazma süreci çeşitli aşamalardan oluşur: Hazırlık, planlama, taslak oluşturma, gözden geçirme, düzeltme ve yayımlama (Richards, 2005;65); (akt. Coşkun, Tamer, 2015). Bu sürecin etkili kullanılmasında yazarın kendisine, dersin öğretmenine, ders materyallerine ve akarana

önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlere düşen en büyük görev, henüz taslak halinde olan öğrenci metinlerine geri bildirim vermek ve eksiklerinin fark edilmesine imkân sağlamaktır. Göçer (2010), Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere neyi, nasıl yazacakları konusunda bilgi vermeleri ve verilen bilgilerin uygulama çalışmalarıyla beceriye dönüşmesini sağlamalarının gerekliliği üzerinde durmuştur.

Öğretmenlerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere metin üretme aşamasında yazdıkları metinlerinin anlamlı, anlaşılır ve etkili olabilmesi için kelime, cümle, paragraf bilgisi ve metin öğretimi yapmaları gerekmektedir. Yazılacak metin ile ilgili hazırlık çalışmasının yapılması, konuşma yapılması öğrenciyi metin yazmaya hazırlayacaktır. Sürecin başında, süreçte ve sürecin sonunda öğrenciye yazdıkları ile ilgili geri bildirim vermek, öğrencinin hatalarını düzeltmesine imkân sağlar. Hataları düzeltilen öğrenci de etkili bir anlatım becerisi kazanacaktır.

Yabancı bir dilde yazı yazabilmek için hedef dilin alfabe sisteminin iyi bilinmesi gerekmektedir. Seslerin oluşturduğu kelimeler sadece anlamı kazandırmak için değil, aynı zamanda öğretimi yapılan kelimenin kavram haritasında karşılık geldiği anlam ilişkilerini de özümsetmek için önemlidir. Öğrenciye kelimenin cümledeki yerine göre ya da aldığı eke göre anlamının değişebileceğinin kavratılması öğrencinin Türkçenin dil mantığını anlaması bakımından önemlidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde parçadan bütüne, yakın çevreden uzak çevreye doğru tümevarım metodu ile yapılan yazma sürecindeki en önemli nokta dil bilgisidir. Türkçe, kendi dil mantığı içerisinde istisnaları az olan bir dildir. Türkçede dil bilgisi öğretimin gerçekleştiğinin somut kanıtı da yazma becerisidir.

Yazma öğretimi çeşitli hedefler doğrultusunda planlanmalıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde rehber olan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde (AOBM, 2021, s. 86) yazma faaliyetleri için tanımlayıcı hedefler hazırlanmıştır:

Tablo 1: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Yazma Hedef Faaliyetleri

Genel Yazılı Etkileşim

A1 Öncesi Bir sözlük kullanarak temel bilgileri (ör. ad, adres, aile) kısa öbekler hâlinde bir formda veya bir notta iletebilir.

A1 Kişisel bilgiler sorabilir veya verebilir.

A2 Öncelikli ihtiyaç duyulan alanlardaki meselelerle ilgili kısa, basit kalıp notlar oluşturabilir.

B1 Hem somut hem de soyut konular hakkında bilgi ve fikir iletebilir, bilgileri kontrol edebilir ve sorunlar hakkında makul bir netlikte soru sorabilir veya problemleri açıklayabilir.

Önemli olduğunu düşündüğü noktayı izah ederek konuyla yakından ilgili basit bilgiler isteyen veya bunları ileten kişisel mektuplar ve notlar oluşturabilir.

B2 Haberleri ve görüşleri etkili bir şekilde yazılı olarak ifade edebilir ve başkalarının ifadeleriyle ilişki kurabilir.

C1 Hitap edilen kişi ile esnek ve etkili bir şekilde ilişki kurarak kendini açıklıkla ve net bir şekilde ifade edebilir.

C2 Hemen hemen her türlü resmî ve resmî olmayan etkileşimde kendini uygun bir ton ve tarzda ifade edebilir.

Tablo 1. İncelendiğinde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, belirli seviyedeki dil bilgisi ve becerilerin öğrenilmesi üzerine, seviyelendirme yapılarak oluşturulmuştur. Temel seviyeden hedef dilde uzmanlık seviyesine ulaşıldıkça yabancı dilde bilgi ve becerilerin arttığı görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda hazırlanan etkinliklerin rehber programa uygun hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma sürecinde yapılan hataların tekrarlanmaması ve kalıcı hâle gelmemesi adına süreçte yanlışların düzeltilmesi gerekmektedir.

Yazma becerisinin öğrenilmesi ve geliştirilebilmesi için öğretmenler tarafından öğrenciye verilen geri bildirimlere yönelik görüşler farklı farklıdır. Dil öğreniminde, ikinci dil öğrenim sürecinde araştırmacılar ve eğitimciler; düzeltici geribildirim “ne zaman?”, “nasıl?” yapılmalıdır; “öğretmen mi akran mı yoksa öğrencinin kendisi tarafından mı yapılmalıdır?” gibi sorulara yanıt bulmaya çalışmışlardır. Üzerinde durulması gereken son derece önemli olan bu konu karmaşık ve çok boyutludur çünkü geri bildirim kavramı; sosyal, psikolojik ve bilişsel olmak üzere birçok nokta ile ilintilidir (Ellis, 2009).

Chandler, (2004) 36 öğrencinin katılımıyla bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada dört farklı geri bildirim etkisi gözlemlenmiştir. Bunlar “doğrudan geribildirim, dolaylı olarak/hatanın altını çizip aynı zamanda hatayı tanımlayarak verilen geribildirim, sadece hatanın türünün tanımlandığı geribildirim ve sadece hatanın altının çizildiği geribildirim.”

Truscott (1996, 2001, 2007) geribildirim yararlı etkisine inanmamakla birlikte, eğer olumlu bir etkisi varsa da bunun dil bilgisi hataları üzerine olamayacağını belirtmiştir. Barın (2004) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde genel ilkeleri kapsamında süreçte yapılan hataların kalıcı olmaması için yanlışların anında düzeltilmesi gerektiğini, aksi durumda büyük problemlere dönüşeceğini belirtir ancak bunu yaparken öğrencinin iyiliği için olduğu mesajını karşı tarafa geçirmiş olmanın önemini vurgular.

Yazma eğitimi sürecinde öğretmen geri bildirim ve akran geri bildirim sıklıkla uygulanan geri bildirim yöntemlerindedir. Öğrencinin hatasının tespit edilip öğrenciye bildirilmesi, yanlışın düzeltilmesi ve hatalarının açıklanması geri bildirimdir. Öğretmenler öncelikle öğrenci hatalarını belirlemeli ve öğrenci tarafından yapılan bu hataların düzeltilmesi ile yazma becerisi geliştirilmelidir. Dil öğrenimi sırasında dil becerilerindeki hatalara yönelik geri bildirimlerin zamanında ve yerinde verilmesi süreci olumlu yönde etkilemesi adına çok önemlidir. Yazınsal ürünlerin değerlendirilmesi sadece not vermek için değil, yazma becerisindeki sorunların tespit edilmesi, düzeltilmesi ve öğrencinin yazma becerisindeki doğru bilgilerinin pekiştirilmesi adına da yapılmalıdır. Öğrencilere geri bildirim verilirken öğrenciyi motive etmek, öğrenciyi yazı yazmaya teşvik etmesi bakımından önemlidir.

Geribildirim, Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’nde “Gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin edinilen bilgi, dönüt” olarak tanımlanmaktadır. Alan yazında geri bildirim çeşitli açılardan açıklayan birçok tanım mevcuttur. Dökmen (1982), sonuçların bilgisi olarak tanımladığı geri bildirim; yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici özelliklerine dikkat çekmiştir.

Eğitimin temel amacının istendik yönde kalıcı davranış değişikliği olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin, öğrenen konumundaki durumlarından dolayı hedeflenen istendik davranış değişikliklerine sahip olabilmesi ve hedefledikleri kazanımların öğrenilip öğrenilmediğini anlayabilmeleri noktasında öğrenciler geri bildirim ihtiyacı duyarlar. Çünkü geri bildirim, öğrencilerin mevcut durumlarının farkındalığına varabilmeleri, istendik davranışları gerçekleştirmeleri ve hatalarının farkındalığına varıp o hataların düzeltilmesi adına çok önemlidir. Öğrenciler öğrenme aşamasında olduklarından istendik davranış değişikliklerine sahip olabilmek ve bunları geliştirebilmek için sergiledikleri performansın hedefe ulaşip ulaşmadığı noktasında geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar. Çünkü geri bildirim, öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri ya da performanslarını geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenmeleri gereken konular hakkında daha önceden belirlenmiş standartları örnek vererek davranış ve performansları ile ilgili bilgi sağlar (Göçer, 2019, s. 113).

Dil öğrenimi sırasında dil becerilerindeki hatalara yönelik geri bildirimlerin zamanında ve yerinde verilmesi süreci olumlu yönde etkilemesi adına çok önemlidir. Geri bildirim zamanında verilmesi, konuyu ya da durumu açıklayıcı olması ve öğrenciye yardımcı olması geri bildirim etkisini arttıracaktır. Yazma çalışmalarından hemen sonra yapılan geri bildirim, anında geri bildirim, öğrencinin başarısını arttırmaya imkân verir. Öğretmenin, öğrenci metinlerine zamanında dönmemesi ya da metinlerini okumaması öğrencide boş bir çaba içine girdiği hissini uyandırabilir. Bu durum zamanla öğrencinin yazma sürecinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Öğretmen geri bildirim verirken öğrenci beklentilerini de göz önünde bulundurmalı, akran geri bildirimine de fırsat vermelidir.

Öğretmenlerin geri bildirim nasıl kullandıklarının yanında düzeltmeleri de ne şekilde yaptıkları son derece önemlidir. Alan yazında yazılı metinlerdeki hatalara karşı geribildirim stratejileri farklı şekillerde kategorize edilmektedir. Örneğin düzeltici geri bildirim kullanıyorsa bunu doğrudan ya da sezdirerek bir strateji kullanarak devreye sokabilir. Hatanın direkt düzeltilmesi ile “doğrudan” düzeltme yapılırken, üstü örtük şekilde öğrenciye fark ettirmek hedeflendiğinde “sezdirerek” düzeltme sağlanmış olur. Düzeltme ne şekilde olursa olsun düzeltmenin odağında öğrencinin beklentisi bulundurulmalıdır. Araştırmacıların görüşleri geri bildirim öğrenci gelişimini ön planda tutması noktasında ortak noktada buluşmaktadır.

Yazınsal ürünlerin değerlendirilmesi sadece not vermek için değil, yazma becerisindeki sorunların tespit edilmesi, düzeltilmesi ve öğrencinin yazma becerisindeki doğru bilgilerinin pekiştirilmesi adına da yapılmalıdır.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Yazma becerisinin geliştirilmesinde öğretmenin rolü yadsınamaz. Öğrencinin yazdığı metindeki hatalara yönelik farkındalık kazanması ve bu hataları düzeltmesi için yazma eğitiminde geri bildirim ihtiyacı vardır. Öğrencilerin geri bildirim için farklı beklentileri ve bireysel ilgilerinin de araya girmesi sebebiyle konu ayrıca ele alınıp değerlendirilmelidir. Konuya dair çeşitli söylemlerin olması, yazmada geri bildirim başlığını oldukça önemli kılmaktadır. Alanda yer alan kişilerce nasıl ki Avrupa Ortak Başvuru Metni esas alınıp süreçte önemli bir rehber oluyorsa önemli bir eğitim öğretim faaliyeti olan geri bildirimde de belli kıstaslara ve sistematığe ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak “Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma eğitiminde geri

bildirimden beklentileri nedir?" sorusundan hareketle öğrenci görüşleri dikkate alınarak geri bildirim sürecine ilişkin beklentiler ve izlenebilecek yollar üzerinde durulmuştur.

SINIRLILIKLAR

Bu çalışma, 2023 bahar döneminde Biruni Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin görüşlerini açıkça ifade ettikleri varsayılarak yapılmıştır. Öğrencilerin C1 dil seviyesinde olmaları ve Türkçenin ana dilleri olmaması çalışmanın sınırlılıklarıdır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizine başvurulmuştur. İçerik analizi belli kıstaslarla sınırlanan kodlar ile metindeki cümlelerden ve sözlerden hareketle yapılan özetlemeyi ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2012: 240).

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form uygulanmadan önce araştırma sorusu ile görüşme formundaki soruların amacına hizmet etme noktasındaki uyumu konusunda uzman görüşü alınmıştır. Ardından katılımcılara araştırmanın amacı anlatılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarına araştırmanın problem sorusuna hizmet eden yedi adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Soruların her maddesi öğrencilere açıklanarak gerekli bilgiler aktarılmıştır ve cevapların gönüllülük esasına dayalı cevaplanmasının önemini altı çizilmiştir. Formda yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

1. Yazarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendinizi yazma becerisinde değerlendiriniz.
2. Yazma eğitiminde hatalarınızın düzeltilmesi sizi nasıl etkiliyor. Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız?
3. Hangi hatalarınızın (dil bilgisi, konu bütünlüğü) düzeltilmesi size katkı sağlıyor. Gerekçesiyle birlikte açıklayınız?
4. Yazmanın hangi aşamasındayken geri bildirim almak istersiniz? (Yazma anında mı, hemen sonrasında mı?)
5. Geri bildirim kimden almayı tercih edersiniz? Niçin?
6. Öğretmeniniz geri bildirim nasıl (doğrudan, sezdirerek) yapmalı? Niçin?
7. Yazma eğitiminde geri bildirimle ilgili eğitimcilere tavsiyeniz nelerdir. Kendinizden hareketle cevap veriniz.

1 ve 2. soru ile öğrencilerin bakış açıları ve yazma becerisinde kendilerini nasıl gördükleri, duygusal süreçleri fark edilmeye çalışılmıştır. İlgili sorular yöneltilerek öğrencilerin öz değerlendirmeleriyle elde edilen veriler, araştırmanın daha güçlü şekilde yorumlanmasına olanak sağlayacaktır. Araştırma problemine hizmet edecek maddelerin arka planını oluşturacaktır.

Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çeşitli kodlar belirlenerek temalar ortaya konmuştur. Bulguları desteklemek adına öğrencilerin ifadelerine de yer verilmiştir. Bu ifadeler de her bir katılımcı için verilen kodlarla belirtilmiştir (Öğrenci 1: Ö.1 biçiminde).

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmanın çalışma grubunu, Biruni Üniversitesinde Türkçe eğitimi alan TÖMER bünyesindeki 11 kız 4 erkek olmak üzere 15 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler C1 seviyesindedir.

BULGULAR

Öğrencilere uygulanan ankette katılımcıların yazma eğitimindeki geri bildirim beklentileri fark edilmeye çalışılmıştır. Sorular sırasıyla takip edilerek öncelikle ilk iki soru ile yazma konusunda kendilerini nasıl değerlendirdikleri ve geri bildirim konusunu içselleştirme durumları analiz edilmiştir.

Tablo 1. “Yazarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendinizi yazma becerisinde değerlendiriniz.” sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Yazarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? (f)	
Zorlanmış	5
Mutlu	1
Özgüvenli	2
Rahat	1
Zamanla daha iyi	5
Korku	1
Şüphe	1
Mecburi	1
Konuya göre değişkenlik gösteren duygular	4
Toplam	20

*Bazı öğrenciler birden fazla görüş bildirmiştir.

Tablo 1. İncelendiğinde 21 görüş bildirildiği görülmektedir. Öğrenciler Türkçe yazma sırasında yoğun olarak hissettikleri duyguları ön plana çıkarmışlardır. Mutlu, özgüvenli, rahat ve zamanla daha iyi hissettiğini ifade eden görüşlere ek olarak 11 katılımcı; zorlanma, korku, mecburiyet, konuya göre değişkenlik gösteren duyguların yazma becerilerini olumsuz etkilediklerini bildirmiştir. Öğrencilerin ifadelerinden bazıları şöyledir:

“Yazdığımda kendimi gayet iyi hissediyorum çünkü bu beceriyi sahip olmak için çok çalıştım.” (Ö. 5)

“Benim için yazmanın zorluğu ve kolaylığı yazmanın konusuna göre değişir. Bazen konular hakkında fikirlerim oluyor ona göre düşünmeye daha az zaman harcıyorum. Bazen de yazarken kelimeleri hatırlamakta zorlanıyorum ve bu sorun kendi yazdığımdan şüphe duymamı sağlıyor.” (Ö. 7)

“Normalde yazmayı her şeyden daha çok severim. Tömerden önce yazma konusunda sıfır olduğumu diyebilirim ama şimdi yazarken kendimi oldukça mutlu hissediyorum.” (Ö. 2)

“Biraz zorlanıyorum ama hazırlığın ilk günlerine göre şimdi baya geliştirdim. Şimdi daha iyi bir şekilde istediklerimi yazabilirim.” (Ö. 13)

“Yazarken kendimi yazmaya mecburum diye hissediyorum. Bazen bir cümle kurmak için bir saat boyunca düşünüyorum. Yazarken kelimeler bitmiş gibi hissediyorum. Açıkçası yazma becerisinde çok iyi değilim ama yazmadan önce araştırma yaparsam iyi bir metin yazabilirim.” (Ö. 14)

Tablo 2. “Yazma eğitiminde hatalarınızın düzeltilmesi sizi nasıl etkiliyor, gerekçeleriyle birlikte açıklar mısınız? “sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Yazma eğitiminde hatalarınızın düzeltilmesi sizi nasıl etkiliyor? (f)

Fayda sağlama	13
Yeni şeyler öğrenme	1
Geliştirici	2
Motive edici	2
Söz varlığını zenginleştirme	2
Yol gösterici	1
Yetersizlik hissi	1
Toplam	22

*Bazı öğrenciler birden fazla görüş bildirmiştir.

Tablo 2. incelendiğinde bu konuya dair 22 görüş belirtildiği görülmüştür. Öğrencilerin %87’si geri bildirim kendilerine fayda sağladığı yönündedir. Bazı öğrenciler fayda sağlamayı ayrıca hatalardan ders alarak yanlışa tekrar düşmeme olarak da ifade etmişlerdir. Öğrenci yorumlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

“Yazmanın en önemli avantajı bu aslında! Örneğin ben 2 yıldır Türkçe öğreniyorum ve buna rağmen, bazen hatalarım olduğunu fark edemiyorum: sonra ‘Aaa burada hata yapmışım’ diye şaşırıyorum. Bu yüzden kesinlikle öğretmen tarafından düzeltilmesi lazım.” (Ö.15)

Hatalarımı düzeltilmesi bende olumlu etkisi var zira nerede hata yaptığımı anlayıp o hatayı bir daha tekrarlamayacağım.” (Ö.10)

“Yazma eğitiminde hatalarımı düzeltirken iyi hissediyorum çünkü beni düzeltilmeseniz, doğru yazmayı nasıl öğrenebilirim.” (Ö.3)

“Hata yapmaktan çekinmiyorum, şöyle ki hata yaparak geliştirebilirim. Örnek vermek gerekirse yüzme öğrenmek istersem sadece yüzme ile ilgili okumak yetmez ki

denize girip zorluk çıkararak öğrenebilirim hatta profesyonel olabilirim. Açıkçası hatalarımın düzeltilmesi beni olumlu etkiliyor.” (Ö.4)

“Açıkçası hatalarımın düzeltilmesi beni mutsuz ediyor çünkü o anda bilgilerimin yetmediğini düşünüyorum.” (Ö.14)

Tablo 3. “Hangi hatalarınızın (dil bilgisi, konu bütünlüğü) düzeltilmesi size yardımcı oluyor, gerekçeleriyle birlikte açıklar mısınız?” sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Hangi hatalarınızın (dil bilgisi, konu bütünlüğü) düzeltilmesi size yardımcı oluyor? (f)

Dil bilgisi	11
Konu bütünlüğü	4
Cümle kurma	1
Yazma becerisi ile ilgili her şey	4
Toplam	20

*Bazı öğrenciler birden fazla görüş bildirmiştir.

Tablo 3’te öğrencilerin görüşlerinden hareketle her dil bilgisi hatasına yönelik geri bildirim isteyenler oldukça fazladır. Bir öğrenci tarafından dil bilgisindeki hatalarının düzeltilmesinin konuşma becerisini de etkilediği yorumu yapılmıştır.

Yorumlardan yola çıkarak dil bilgisi hatalarının düzeltilmesi beklenirken cümle kurma konusu daha geri planda kalmıştır. 4 öğrenci her türlü hata noktasında geri bildirim almanın önemine vurgu yapmıştır. Yorumlara ilave olarak 4 öğrenci de konu bütünlüğünün önemine vurgu yapmıştır. Öğrenci yorumlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

“Bence daha fazla dil bilgisi bana yardımcı olacak, belki dil bilgisiden hoşlanmıyorum ondandır.” (Ö.11)

“Konu bütünlüğü çünkü konu hakkında yeterli bilgilere sahip olduğumda daha rahat yazabilirim. Ayrıca bence dil bilgisi kolayca öğrenilebilir.” (Ö.12)

“Yazma konusunda bir sorunum varsa hemen söylemeniz daha iyi olur. Bu sorunu çözebilirim ve bir Türk gibi yazabileyim.” (Ö.3)

“İkisi de birbirini tamamlıyor. Bu ikisine dikkat etmezsek kesinlikle harika bir metin yazamayız bu yüzden her zaman bu ikisini gözlemleyerek en az hatayla mükemmel bir metin yazmaya çalışırım.” (Ö.8)

“Dil bilgisinin düzeltilmesi bana yardımcı oluyor. Açıkçası dil bilgisi eksikliğim nedeniyle yazma ve konuşma konusunda her zaman sorun yaşadım.” (Ö.9)

Tablo 4. “Yazmanın hangi aşamasındayken geri bildirim almak istersiniz? (Yazma anında mı, hemen sonrasında mı?” Sorusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Bunların Frekans Değerleri

Geri Bildirimi Hangi Aşamada Etkili Buluyorsunuz?	(f)
Yazma bittikten sonra	12
Yazma sırasında	2
Konuya göre değişkenlik	1
Toplam	15

Tablo 4'e göre, öğrencilerin geri bildirim yazma sonrasında istemelerinde 'öz değerlendirme, dikkat dağılması, motivasyon ve kaygı'; geri bildirim anında istemelerinde ise 'hatayı unutmama, anlama ve hemen düzeltebilme' gibi faktörler etkilidir. Öğrencilerin ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

"Yazma anında geri bildirim almak istiyorum ki hatalarım daha iyi bir şekilde anlayabilirim, zira o anda düşüncelerim hala aklımda olurken bir süre sonra düzeltilirse belki düşüncelerimi unutabilirim." (Ö.4)

"Sonrasında daha iyi olur. yazdıktan sonra herkes doğru yazdığına inandığı için geri bildirim daha iyi anlayabilir." (Ö.6)

"Açıkçası benim için yazmamı bitirdikten sonra geri bildirim almak için en iyi zaman olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yazma yazdığımda sadece yazmaya konsantre olmam ve yazmamı bitirmem gerekiyor." (Ö.7)

"Hemen sonrasında geri bildirim almak isterim. Çünkü hatalarımı kendim çözebilmem çok fazla deneme de olsa mümkün oluyor." (Ö.9)

"Ben her zaman yazmamı bitirdikten sonra bir kere kendimi öğretmenin yerine koyarak okuyup kontrol ediyorum. Bu yüzden yazmamın sonra kontrol edilmesini tercih ederim. Eğer bir şey kaçırdıysam anlıyorum." (Ö.15)

Tablo 5. "Geri bildirim kimden almayı tercih edersiniz? Niçin?" sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Geri bildirim kimden almayı tercih edersiniz?	(f)
Sadece Öğretmen	10
Öğretmen ya da arkadaş	4
Öğretmen ya da Türk arkadaş	1
Toplam	15

Tablo 5'e göre öğrencilerin büyük çoğunluğu özellikle geri bildirim almayı öğretmen tarafından yapıldığında daha güvenli ve doğru bulmaları sebebiyle tercih etmektedirler. Geribildirim öğretmen tarafından almayı tercih eden bir öğrenci açıklamasında arkadaşları tarafından geribildirim almanın kendisinde akran zorbalığına uğrama durumu olabilmesine bağlamıştır. Sonuç olarak akran değerlendirmesi de 5 öğrenci için öğretmen değerlendirmesi kadar etkilidir.

"Geri bildirim öğretmen tarafından tercih ederim çünkü o konuyu farkında. Arkadaşlarım tarafından öğrenmeyi hiç sevmem, onlar beni dalga geçebilir ya da konuyu doğru öğrenmeyebilirler." (Ö.1)

"Öğretmenimden, çünkü ben onun öğretme ve bilgi verme tarzına alıştım ve o, ben ne demek istediğimi anlar. Ayrıca yabancı öğrencilerle çok deneyimi var." (Ö.13)

“Hocamdan almayı tercih ediyorum. Çünkü doğru olacağından emin olacağım.” (Ö.5)

“Hiç fark etmez. Yeter ki o kişinin notlarının doğru ve anlaşılır olmasını tercih ederim. Ama bence şimdi hocamdan başka daha iyi yoktur.” (Ö.5)

Tablo 6. “Öğretmeniniz geribildirimini nasıl (doğrudan, sezdirerek) yapmalı, gerekçeleriyle birlikte açıklar mısınız?” sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Öğretmeniniz geribildirimini nasıl yapmalı? (f)	
Doğrudan	5
Sezdirerek	7
Olumlu (övgü)	1
Konuya göre doğrudan ya da sezdirerek	2
Toplam	15

Tablo 6. incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu sezdirerek düzeltmeyi etkili bulmaktadırlar. Aynı gerekçeler farklı seçimler yaratabilmektedir. Öğrenciler hatalarını fark edebilme ihtimallerini düşündükleri ve öğrencinin öz değerlendirme yapmasına fırsat tanıdığı için sezdirerek yapılan düzeltmeyi hatalarının yapılandırılmasında daha faydalı görmekte. Doğrudan yapılan geri bildirim daha faydalı bulan öğrenciler, bu yöntemin açık ve etkili olması sayesinde hatalarını daha iyi yapılandırabildiklerini belirtmektedirler. Bir öğrenci de geribildirim alırken öğretmenin iç motivasyonunu artırıcı cümleler kurması kendisinde başarılı olma hissini uyandırdığı beyanında bulunmuştur.

“Bence doğrudan daha mantıklı çünkü aklımızda kaydediliyor.” (Ö.2)

“Hatana göre geri bildirimini öğrenmek istiyorum. Örneğin dil bilgisinde hatalarım varsa sezdirerek yapmayı tercih ederim. Yalnız kelimeyi yanlış kullandığımda doğrudan söylemeyi tercih ederim. (Ö.4)

“Ben hocamın geri bildirimini doğrudan söylemesini tercih ederim zira direkt olarak zaaf larımı ve hatalarımı daha çabuk anlayıp, yanlışlarımı azaltabiliyorum.” (Ö.7)

“Sezdirerek, çünkü biliyor olma ihtimalim var ama stresten ve yeterince dikkat edemediğimden unuttum (Ö.8)

“Öğretmen konuyu sezdirerek anlatırken daha iyi öğreniyorum. Eğer bu yol cevap vermezse doğrudan anlatmaya istiyorum.” (Ö.1)

“Sezdirmek, Çünkü öğretmen geri bildirimini doğrudan yaparsa öğrenci hatalarını öğrenmeyebilir ya da unutulabilir. Ama öğretmen sezdirerek yaparsa öğrenci, hatalarını keşfedecek düzelttiğinde hatalarını aklında kalır.” (Ö.13)

Tablo 7. “Yazma eğitiminde geri bildirimle ilgili eğitimcilere tavsiyeniz nelerdir? Kendinizden hareketle cevap veriniz.” sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri ve bunların frekans değerleri

Yazma eğitiminde geri bildirimle ilgili öğrenci tavsiyeleri (f)

Yazma öncesi konu ile ilgili ip ucu verilmesi 1

Motivasyon artırıcı tavır ve dil 3

Akran geri bildirimine fırsat verilmesi 1

Geri bildirim yapılma şekli (doğrudan, sezdirerek) 3

Geri bildirimden ziyade yazma becerisine dayalı genel tavsiye (Sınıf içi uygulamalarda yazma eğitiminde 15 dk yer verilmesi, yazılan metinlerin sınıfta okunması, noktalama işaretlerinin öğretilmesi, paragraf bilgisinin, deyim, ata sözü, kelime öğretiminin yapılması, temalardaki yazma konularının düzenli bir şekilde sanat, bilim ve sosyal hayatı konu alan bölümlerden oluşması.)

9

Tavsiye bildirmeyen 1

Toplam 18

*Bazı öğrenciler birden fazla görüş bildirmiştir.

Tablo 7’ye göre öğrencilerin verdikleri yanıtlardan hareketle 7 görüşte direkt geri bildirim vermekle ilgili tavsiye söz konusudur. Bunlardan 3 görüş geri bildirimde motivasyonun önemini vurgulamaktadır. 2 görüş geri bildirim yapılma şeklini ortaya koyarken bir görüş akran geri bildirim önemine dikkat çekmektedir. 1 öğrenci görüşü de yazma öncesi hazırlık aşaması ile ilgili geri bildirim vermiştir. 9 görüş yazma eğitimine yönelik genel tavsiyeler içermektedir.

“Öğretmenler önce öğrencilerinin doğrularını cesaretlendirerek onlara söylemelerini tavsiye ederim. Sonra yazmadaki hataların yerine doğru örneği söyleyerek öğrencilerin hatalarını düzeltmelerini tavsiye ederim.” (Ö.12)

“Yazma eğitiminde geri bildirimle ilgili eğitimcilere tavsiyem sadece eksikliklere ve yanlışlara yönetmemelidir aynı zamanda düzeltme de içermelidir.” (Ö.14)

“Hata yapmaktan korkma yoluna devam et. Hata yapmaktan utan ama gittikçe her şey yoluna gelir sana söz.” (Ö.2)

“Tek isteğim budur. Bir öğrenci yazı yazdığı anda öğrencinin istediği arkadaşının yazısını düzeltmeyi ister.” (Ö. 4)

“Farklı konular hakkında yamasını ve yazdıklarını hocaya göstermesini tavsiye ediyorum.” (Ö. 5)

Yazma eğitimi sürece ihtiyaç duyar, bu doğrultuda yazma eğitiminin bir plana ve programa göre yapılması gerekmektedir. Tablodan da görüldüğü üzere yazma becerisinin geliştirilmesine dair görüşler, yazma becerisinde ihtiyaç duyulan geri bildirimden daha fazla yer kaplamaktadır. Öğrenci görüşlerinden hareketle yazma sürecinin iyi değerlendirilip planlanması durumunda geri bildirim duyulan ihtiyaç daha az hissedilecektir.

“Bana göre öğrencilere yazma ipuçlarını en baştan öğrencilerin ilk yazılarını yazmadan önce vermek çok iyi ve etkili olacaktır düşünüyorum. Çünkü farklı dillerde

yazım kuralları farklı olduğu için öğrencileri bilmeli. Noktalama işaretlerinin nerede kullanılması gerektiğini gibi vs.” (Ö. 7)

“Öğretmenlere öğrencilerle tanıştıkları andan itibaren yani ilk oturumdan itibaren sınıfta metni yazmaya 15 dakika zaman ayırmalarını tavsiye ederim çünkü metni yazmak çok önemli ve sınıfta okumak öğrencinin dinleme becerisini geliştirecektir.” (Ö.8)

SONUÇ

Biruni Üniversitesi TÖMER’de Türkçe eğitimi alan öğrencilerin yazma eğitiminde geri bildirim konusuna dair görüş bildirdikleri bu çalışmada ortaya çıkan görüşler çeşitli kategorilerde toplanmıştır. 15 öğrenci toplam 125 görüş bildirmiştir. Cinsiyet faktörünün görüş sayısı ya da dağılımda etkisi görülmemiştir.

Tablo 1’deki bulgulardan hareketle, yazma eğitimi sürecinde öğrencilerin değişken duygular yaşadığı; zorlanma, şüphe, mecburiyet ve korku hissettikleri görülmektedir. Bu durum, sürecin zorluğunun yanı sıra öğrenci motivasyonunun önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin zamanla kendilerini daha iyi, mutlu, rahat ve özgüvenli hissetmeleri, sürecin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu sürecin kilit noktasını geri bildirim oluşturduğu söylenebilir.

Tablo 2’deki bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğu geri bildirim faydalı olduğunu ifade etmekle beraber geri bildirim; motive edici, geliştirici, söz varlığını zenginleştirici ve yol gösterici gibi anlamlar ile ifade etmişlerdir. Yazmanın bir anda olup biten bir eylem olmaması, sürece ihtiyaç duyması ve süreçte verilen” geri bildirimlerin” öğrencinin yazma eğitimi sürecine sağladığı yarar geri bildirim önemini arttırmaktadır.

Tablo 3’te yapılan hataların türlerine göre geri bildirim beklentileri anlamaya çalışıldığında “dil bilgisi” vurgusunun fazla olduğu görülmektedir. Bazı öğrenciler “yazma becerisi ile ilgili her şey” ifadesine ek olarak “cümle bilgisi ve yazmada konu bütünlüğü” gibi noktaları da belirten ifadeler kullanmışlardır. Öğrencilerin Türkçe dil seviyelerinin C1 olduğu göz önüne alındığında somut olan hataların yanı sıra soyut olan hataları da önemli gördükleri ifade edilebilir.

Tablo 4’te öğrencilerin %80’inin geri bildirim yazma bittikten sonra almayı tercih etmesi, eğitimciler için önemli sebepleri içinde barındırmaktadır. Öğrencilerin çoğu, yazma sırasında aldıkları geri bildirim dikkatlerini dağıttığını, konu bütünlüğünden uzaklaştırdığını, strese yol açtığını ve öğrenmelerini gerçekleştiremediklerini ifade ederek bu tür geri bildirim faydasız bulmaktadır. Öğrencilerin %12’si de hata yaptıkları an geri bildirim almak istediklerini “unutmama, hızlıca düzeltme” gerekçeleri ile faydalı bulduklarını ifade etmektedirler. Bulgulardan hareketle Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda yazma eylemi bittikten sonra geri bildirim vermenin öğrencinin öğrenme sürecinde başarısına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Tablo 5’te öğrencilerin büyük çoğunluğunun geri bildirim alma tercihlerinin öğretmenden almak şeklinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, eğitimcinin tecrübe ve alan hâkimiyetine güvenmelerinin yanında, hatalarının süreçteki takibi noktasında da öğretmenlerini daha doğru bir rehber olarak görmektedir. Bunun yanında bazı

öğrencilerin öğretmenlerinden ya da Türk arkadaşlarından/akranlarından da geri bildirim almayı tercih ettikleri görülmektedir. Fakat verilen yanıtlardan akran zorbalığına maruz kalabilme ihtimalinin olduğu ifadeleri yer almıştır. Akran geri bildiriminin öğrencinin başarısını arttırmada olumlu etkisi olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. Öğrencilerin birbirlerine geri bildirim verirken takındıkları olumsuz tavır, geri bildirim sunacak olan kişilerin bilgisinin yetersiz olması gibi durumlar öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayacağı gibi öğrenciler arası iletişim kazalarına da sebebiyet verecektir. İç ve dış motivasyonu kırılmış bir öğrenciyi yazma sürecine tekrardan dâhil etmek süreci zora sokan bir durum olacaktır.

Tablo 6'da öğrencilerin 5'inin daha açık ve hızlı olması gerekçeleriyle geri bildirim doğrudan almayı; 7'sinin "öğrencide hataları üzerine düşünme, düşünürken dil bilgisi yapılarındaki hatalarını mantık süzgecinden geçirilip öğrenmenin kalıcılığını arttırdığı gerekçesi ile sezdirme yöntemi ile geri bildirim almayı tercih ettikleri görülmektedir. 1 öğrencinin yazma sürecinde iç motivasyonun önemine vurgu yaparak yazınsal ürününe olumlu geri bildirim almayı tercih ettiği görülmektedir. Gülçat ve Özağaç (2004), geri bildirim verirken en önemli hususun öğrencinin çalışmasına karşı olumlu bir tavır içinde olmanın gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde öğrencilerin psikolojik, bilişsel ihtiyaçları ve tercihleri öne çıkmaktadır.

Tablo 7'de yazma eğitiminde geri bildirim yönünde tavsiyeler istendiğinde öğrencilerin daha çok yazma sürecinin verimli ve aktif olması yönünde tavsiye verdikleri görülmüştür. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma eğitiminin başında, süreçte ve süreç sonunda aktif olmayı bekledikleri görülmüştür. Öğrencilerin eğitimcilerden beklentisi, yazdıkları metinlerin anlamlı ve anlaşılır olabilmesi için kelime, cümle paragraf bilgisi öğretilmesi ve okuma becerisiyle desteklenmesidir.

Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde yazma becerisine dair verilecek geri bildirim ne zaman, nasıl ve hangi hataya dönük yapılacağı sürece etki etmektedir. Öğrencinin hatasının özelliği, süreçten beklentisi, psikolojik faktörleri, iç motivasyonu, geri bildirim almayı istediği şekli sürece yön veren faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulgulardan da yola çıkarak denebilir ki yazma eğitiminde geri bildirim sürecine dair tek ve net bir yol haritası sunulmamaktadır. Öğrencinin geri bildirimden beklentisi süreci şekillendirmektedir. Eğitimcinin yazma eğitiminde geri bildirim konusunda öğretmen yeterliliklerine sahip olması ve öğrencilerin kendi öğrenme farkındalıklarının olması da sürecin başarısını etkileyen etkili noktalardır.

ÖNERİLER

- Geri bildirim miktarı, zamanı, şekli öğrenciye ve konuya bağlı olarak değiştiğinden ilgili öğrencinin süreçten ne beklediğini fark etmek ve bilmek önemlidir. Bu hususta öğretmenlerin öğrencilerini tanıması ve öğrencilerin tepkilerini gözlemlemesi gerekmektedir.

- Geri bildirim verilirken öğrencinin dil seviyesi dikkate alınmalı ve geri bildirim öğrencinin dil seviyesi göz önünde bulundurularak verilmelidir.

- Hataların ve yanlışların düzeltilmesi noktasında yabancı dil olarak Türkçenin öğretildiği ortamlarda yazma eğitiminde geri bildirimün metin üretme aşamasındayken değil, metin üretimi bittikten sonra araya vakit girmesine müsaade edilmeden yapılması süreci olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan geri bildirimlerin metnin üretme aşamasının üzerinden zaman geçmeden yapılması öğrencide boş bir çaba içine girmedeği hissini perçinleyecek ve öğrencinin yazma motivasyonunu arttıracaktır.

- Öğrencilerin hatalarının ve yanlışlarının üzerinde sıkça durulması öğrencide yetersizlik hissi uyandırabileceğinden öğrenciyi motive edici ifadeler kullanılabilirle beraber yazınsal ürünün olduğu sayfaya öğrenciyi motive edebilecek kelimeler ve cümleler yazılabilir.

- Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda, eğitimcilerle yönelik geri bildirimün önemi kavratılmalıdır. Yazma sürecinde geri bildirim sürecin mihenk taşı olduğundan, bu sürecin aktif olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada da eğitimcilerin rol ve sorumlulukları oldukça büyüktür.

- Dil öğreniminin gerçekleştiği ortamlarda akademik yazma ve akademik yazmada geri bildirim konusu ele alınıp konuya dair araştırmalar ilgili öğrencilerin niteliklerine göre ele alınıp incelenmelidir.

Sonuç olarak eğitim öğretimde öğrencilerin tüm becerilerini geliştirmekte ölçme değerlendirme çeşitlerinden biri olan dönüt ve düzeltmeler yazma eğitimi noktasında da çok önemlidir. Yazma becerisinde geri bildirim kullanmanın amacı; öğrencilerin mevcut durumlarını fark etmeleri, hedeflenen kazanımlara ulaşmaları ve hatalarının farkında olup bunları tekrarlamamalarını sağlamaktır.

KAYNAKÇA

- Avrupa Konseyi. (2021). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt: (Çev. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları: Ankara.

- Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (11. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

- Chandler, J. (2003). "The Efficacy of Various Kinds of Error Feedback for Improvement in Accuracy and Fluency of L2 Student' Writing". *Journal of Second Language Writing* 12: 267-96.

- Coşkun, E., & Tamer, M. (2015). Yazma Eğitiminde Geri Bildirim Türleri ve Kullanımı/Types and Use of Feedback in Writing Education. *Mustafa Kemal Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi*, 12(32), 337-372.

- Dökmen, Ü. (1982). Farklı tür geribildirimlerin (feedback) öğrenmeye etkisi. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 15(2), 71-79.

- Ellis, R. (2009). Corrective feedback and teacher development. *L2 Journal*, 1(1).

- Evans, J. (2001). Introduction: Learning and Teaching the Complexities of Writing. In Janet Evans (Ed.), *Writing in the Elementary Classroom: A Reconsideration*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Göçer, A., (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi- Journal Of International Social Research*, Vol.3, No.12, 178-195.
- Göçer, A. (2019). Türkçe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirmenin İşlevselliğine Etki Eden Önemli Bir Uygulama Tekniği Olarak Geribildirim Kullanımı. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 111-126.
- Halit KARATAY. (2011).4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. *Journal of Turkish Studies*
- Türk Dil Kurumu Sözlükleri (sozluk.gov.tr) (Erişim tarihi: 2.06.2023.)
- Truscott, J. (2007). The Effect of Error Correction on Learners' Ability to Write Accurately. *Journal of Second Language Writing* 16(4), 255-272
- Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. *Yayımlanmamış Doktora Tezi*. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Walker, B., Shippen, M. E., Alberto, P., Houchins, D. E., & Cihak, D. F. (2005). Using the expressive writing program to improve the writing skills of high school students with learning disabilities. *Learning Disabilities Research & Practice*, 20(3), 175-183.